

BOSHLANG‘ICH SINIF MASHG‘ULOTLARIDA O‘QUVCHILARNI KREATIV RIVOJLANTIRISH

To‘xsanova Surayyo Sobirovna

Navoiy viloyat Qiziltepa tuman 16-maktab

boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang‘ich sinf mashg‘ulotlarida o‘qituvchining asosiy faoliyati kreativ rivojlangan o‘quvchilarni tarbiyalash, ularning og‘zaki va yozma savodxonliklarini oshirishda zamonaviy ta‘lim texnologiyalaridan foydalansih haqida yozilgan.

Kalit so‘zlar: idrok, ko‘nikma, kompyuter vositalari, interfaol doska.

Ta‘lim va tarbiya jarayonlari o‘ta murakkab jarayonlarni o‘z ichiga olib, o‘quvchi rivojlanishi uchun uning faoliyatini tashkil etish zarur. O‘quv materialini passiv idrok etishda rivojlanish sodir bo‘lmaydi. Misol uchun, bola kitobni qanchalik ko‘p varaqlamasin, o‘zi harflarni eslab qolmasa, ulardan so‘z tuzishni o‘rgana olmaydi - unda hech qanday o‘qish ko‘nikmasi shakllanmaydi. Bolaning aynan o‘z harakatlari kelajakda uning qobiliyati shakllanishining asosi bo‘lib qolishi mumkin. Ta‘limning vazifasi bolani harakatlarga chorlovchi sharoitlarni tashkil etishdan iborat bo‘ladi. Boshqacha aytganda, o‘qituvchilar har bir o‘quvchida turli sharoitlarda o‘z yo‘lini topa olishiga imkon beruvchi harakatlar individual vositalari va usullarini shakllantirishga yordam beruvchi maxsus o‘quv sharoitlarini yaratishlari zarur.

Boshlang‘ich sinflar o‘qituvchilari mana shunday o‘quv vaziyatlari majmuini yaratish ustida ishlamoqdalar. Bu holat ko‘zlangan natijalarga erishish texnologiyasining muhim masalalaridan biri hisoblanadi. Kichik yoshdagi o‘quvchilarning diqqatlari mustahkam emas, ular ko‘pincha diqqatlarini bir faoliyat turidan ikkinchisiga qaratishni bilmaydilar. Biroq o‘quvchining o‘ziga doskada har qanday ob‘yektni, geometrik shakllar, yozuvlarni bajarish, rangi, kattaligi, shaklini o‘zgartirish imkoniyati berilganda diqqati kuchayadi. Masalan, matematika darsida

kompyuter vositalari, interfaol doskadan foydalanilishi bilan bolalarning qiziqishlari ortishi kuzatiladi va shu bilan birga, darsning jadalligi oshadi. Barcha o‘quvchilar dars jarayoniga jalb qilinadilar. Material hajmining ko‘pligi bolalarni qiynamaydi, balki faoliyat o‘yin shakli metodikasi bo‘yicha faol o‘qishga imkon beradi. Bu juda muhim omil, chunki olti–to‘qqiz yoshli bolaning faol faoliyat turi o‘yin hisoblanadi.

Zamonaviy o‘qituvchining jamiyatni axborotlashtirish sharoitida ishlashga tayyorligini belgilab beradigan quyidagi axborot-kommunikativ salohiyatlar muhim hisoblanadi: kasbiy vazifalarni informatikaning zamonaviy vositalari va metodlarini axborotkommunikativ texnologiyalardan foydalangan holda bajara olish malakasi, kasbiy faoliyatda axborot-kommunikativ texnologiyalardan foydalanish borasida tayyorgarlik darajasini real aks ettiruvchi, shakllanib ulgurgan shaxsiy sifatlari, vaziyatni to‘g‘ri baholash va pedagogik faoliyatda axborot -kommunikativ texnologiyalardan foydalangan holda samarali qarorlar qabul qila oladigan predmet - maxsus bilimlarni tashkil etish imkoniyatiga ega bo‘lish.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, davlatimiz tomonidan ta’lim tizimini takomillashtirishga bo‘lgan e’tibor, bu ulug‘ xalqimiz, kelajagimiz va ertangi kunimizga bo‘lgan e’tibordir. Bunday islohotlarning pirovardida kelajagimiz vorislari bo‘lgan yosh avlodning mustahkam bilim olishlari, olgan bilimlarini kundalik faoliyatda qo‘llay olishlariga, komil insonlar bo‘lib voyaga yetishlariga imkoniyatlar yaratamiz, ya’ni muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aytganlaridek, “Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma’naviy salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqyosida o‘z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi, baxtli bo‘lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz”.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Bozorov E., Musurmonova O.A. O‘qituvchi ijodkorligi davr talabi. – T.:O‘qituvchi.1991.

2.Jo‘rayev R. Zunnunov A. Ta’lim jarayonida o‘quv fanlarini integratsiyalashtirish omillari. O‘qituvchilar uchun o‘quv qo‘llanma. – T.: Sharq, 2005.